

Integración de software libre en todas las etapas de diseño de sistemas electrónicos: aplicación en las asignaturas de *Diseño de Circuitos y Sistemas Integrados y Sistemas Empotrados*

Antonio Martínez-Álvarez¹, Sergio Cuenca-Asensi¹, Jose Luis Sánchez-Romero¹, Luis Lucas-Ibáñez¹, Daniel Gutiérrez-Castro¹, Jose Manuel Palomares-Muñoz² y Alejandro Serrano-Cases³

Resumen—El trabajo presentado en este artículo, de corte docente, quiere compartir una experiencia de integración de distintas soluciones de software libre en asignaturas relacionadas con el diseño de sistemas electrónicos en cualquier nivel de abstracción. El empleo de software libre se justifica y defiende presentando los casos de uso y problemáticas, en el ámbito de asignaturas técnicas relacionadas, para las que lo estimamos plenamente recomendable. Se han tomado dos asignaturas relevantes del Máster en Telecomunicación e Ingeniería Robótica, junto con las aplicaciones *Electric VLSI Design System*, *ngspice*, *QEMU* y las herramientas del *toolchain* para ARM de GNU y el entorno para hardware reconfigurable *PIO* para compartir algunos de los resultados que hemos obtenido.

Palabras clave— Software libre, laboratorio ubicuo, diseño electrónico.

I. INTRODUCCIÓN

LAS disciplinas de corte tecnológico asociadas al diseño de sistemas electrónicos necesitan desarrollar en el laboratorio resultados de aprendizaje que suelen hacer uso de aplicaciones informáticas de diseño electrónico con una alta tasa de especialización. El estudiantado encuentra generalmente estas aplicaciones instaladas y plenamente operativas en los equipos de los distintos laboratorios, sin embargo, este tipo de software presenta habitualmente grandes contrapartidas para que el estudiantado pueda trabajar con estas herramientas desde casa. Destacamos entre otras las siguientes: elevados costes de las licencias software y dificultad para su obtención, imposibilidad de ejecución remota, difícil instalación, aplicaciones informáticas sólo disponibles en un sistema operativo concreto y dificultad para acceder a manuales. Por tanto, se genera la necesidad imperiosa de dar solución a cada uno de los anteriores inconvenientes. La respuesta viene dada por el uso y el estudio de soluciones de software libre que ofrezcan la misma funcionalidad que sus equivalentes privativos, y posibiliten al estudiantado poder aprender desde cualquier ubicación (ubicuidad) y en cualquier horario. La relevancia de esta propuesta se potencia aún más en el actual entorno post-pandemia, por el hecho de que estamos habilitan-

do la posibilidad de que se pueda enseñar-aprender con herramientas accesibles, gratuitas y bien documentadas, que se pueden instalar en distintos sistemas operativos (Linux, Windows y Mac) y, por tanto, no están sujetas a un laboratorio concreto. Con respecto a la viabilidad, hemos realizado pruebas de concepto en los dos últimos cursos académicos con resultados satisfactorios, y estamos listos para desplegar todas las soluciones en nuestras asignaturas.

Este trabajo presenta la experiencia docente definida por el uso de herramientas de software libre en las asignaturas relacionadas con el diseño de sistemas electrónicos en todas las fases de especificación/diseño de éste. Hemos tomado como ejemplo las siguientes dos asignaturas de la Universidad de Alicante: *Diseño de Circuitos y Sistemas Integrados* (DCSI) del Máster en Telecomunicación y *Sistemas Empotrados* (SE) del Grado en Ingeniería Robótica. DCSI tiene de una media de 15 a 20 estudiantes por curso, se imparte por la tarde y casi la mitad del estudiantado tiene algún trabajo en activo relacionado con la asignatura. Por su parte SE, asignatura de tercero, tiene una media de 60 estudiantes y 3 grupos de prácticas (20 personas/grupo) altamente motivados.

Pretendemos que el estudiantado pueda instalarse en casa y sin coste alguno estas aplicaciones para poder trabajar en la asignatura donde y cuando quiera. El trabajo está basado en otra experiencia similar en la Universidad de Granada llevada a cabo por uno de los autores de este artículo [1]. En el citado trabajo se exploraban distintas soluciones informáticas *top-down* dentro del ámbito del EDA (*Electronic Design Automation*) para realizar diseños electrónicos enfocados principalmente en la lógica reconfigurable.

La propuesta que aquí nos ocupa pretende:

- motivar la ubicuidad del estudiantado en el proceso de trabajar desde casa o cualquier otro sitio.
- flexibilizar al máximo el acceso (multiplataforma), en cualquier momento, al software que vamos a usar sin incurrir en ningún gasto de licencias.
- maximizar las posibilidades de encontrar documentación actualizada y de calidad del software que se va a usar.

¹Dpto. de Tecnología Informática y Computación, Universidad de Alicante, e-mail: {amartinez, sergio, sanchez, luis.lucas, daniel.castro}@dtic.ua.es

²Dpto. de Ingeniería Electrónica y de Computadores, Universidad de Córdoba, e-mail: jmpalomares@uco.es

³A. Serrano Cases trabaja en el Barcelona Supercomputing Center (BSC) (e-mail: alejandro.serrano@bsc.es)

II. METODOLOGÍA DE TRABAJO

Con respecto a la metodología que se ha seguido para adecuar correctamente el proceso de aprendizaje del nuevo software a los requisitos y exigencias de cada asignatura, hemos seguido los siguientes hitos:

- Evaluación soluciones: Se ha procedido a pre-evaluar las aplicaciones de software libre más importantes en el diseño de sistemas electrónicos.
- Implantación: El estudiantado debe encontrar instalado en el laboratorio de la universidad exactamente el mismo software (libre) para su asignatura que puede instalar, si lo desea, en casa.
- Elaboración de material: El estudiantado encontrará en el campus virtual de la Universidad de Alicante (sitio web Moodle) tutoriales, manuales y prácticas guiadas para facilitar el acceso a cada una de las aplicaciones software empleadas.
- Soporte online: Hemos seleccionado las herramientas que mejor soporte tienen en Internet por la comunidad de usuarios en aquellos medios en los que el estudiantado busca información: YouTube, GitHub, páginas web de la comunidad “maker”, etc.
- Impacto solución: Durante el curso se efectúan varias encuestas para estudiar el impacto de las nuevas herramientas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Esta metodología requiere la realización de algunas tareas, por parte del profesorado, para adecuar y controlar perfectamente la adopción del nuevo software a las prácticas de las distintas asignaturas. Sistemas Empotrados (SE) es de primer cuatrimestre, y Diseño de Circuitos y Sistemas Integrados (DCSI) es de segundo. Las tareas se realizan a lo largo de todo el curso académico, y básicamente consisten en:

- Elaboración de tutoriales/prácticas guiadas para la instalación y uso de las herramientas \rightsquigarrow Partimos de tutoriales de cursos anteriores, elaborados por profesorado y estudiantes, que se pueden modificar/mejorar durante todo el cuatrimestre. Es un material, por tanto, colaborativo.
- Impartición de tutoriales/prácticas guiadas \rightsquigarrow Al inicio de cada práctica durante todo el cuatrimestre.
- Moderación de foros para la resolución de dudas relacionadas con las herramientas y materiales durante todo el cuatrimestre.
- Elaboración y ejecución de encuestas docentes al final del cuatrimestre y análisis de resultados (realimentación).

A. Metodología específica de DCSI

Las prácticas de la asignatura *Diseño de Circuitos y Sistemas Integrados* se vertebran en torno a la idea de que, al final del cuatrimestre, tenemos que ser capaces de diseñar y comprobar un componente electrónico digital completo acercándonos al mismo desde diferentes granularidades y niveles de abstracción. El resultado final es una hoja de especificaciones (*datasheet*) con todas las características calculadas (incluidas las típicas gráficas). En este sentido, el estudiantado aprenderá de forma paulati-

na los siguientes ítems:

- Diseño mediante *ngspice* de un componente digital.
 - \hookrightarrow Se describe en *netlist* de *SPICE/ngspice*.
 - \hookrightarrow Simulación con *ngspice* (simulación *transient*, DC, AC, OP, derivas de temperatura, etc.) para calcular las características dinámicas del componente: máxima frecuencia de funcionamiento, potencia disipada, retardo de las distintas señales, posibles problemas estructurales, variabilidad del componente con la temperatura, etc.
- Modelo del componente en HDL (*Hardware Description Language*) en *Verilog* o *VHDL*
 - \hookrightarrow Modelo de síntesis
 - \hookrightarrow Modelo de simulación + *test.bench* que integre todas las características dinámicas calculadas en la simulación *ngspice* y permita integrar el modelo en un simulador de *Verilog* o *VHDL*.

III. HERRAMIENTAS LIBRES Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EMPLEADAS

Herramientas de software libre que se usan: *ngspice* (simulador de circuitos analógicos basado en *SPI-CE*), *Electric VLSI Design System* (herramienta de diseño físico de semiconductores y componentes/sistemas electrónicos asistida por computadora), *QEMU* (simulador varias arquitecturas de microprocesador), *APIO* (entorno para el diseño de sistemas basados en *FPGA*).

A. Herramienta VLSI de diseño físico (layout)

El diseño físico VLSI o diseño de *layouts* de circuitos integrados es una competencia que demanda varias habilidades complejas al estudiantado: capacidad visoespacial (2D y 3D), visión jerárquica de un diseño electrónico, abstracción de modelos (rectángulos \rightsquigarrow transistores \rightsquigarrow diseño lógico \rightsquigarrow esquemáticos \rightsquigarrow lenguajes de descripción de hardware), diseño e interrelación de componentes electrónicos en distintos niveles de descripción/detalle y granularidad, etc. Es por tanto deseable el empleo de una herramienta EDA (*Electronic Design Automation*) que aglutine todas estas *vistas* de un componente electrónico y permita la comprobación de su funcionalidad y características eléctricas mediante la integración de distintos motores de simulación.

Entre las distintas herramientas disponibles que cumplen en mayor o menor grado los condicionantes anteriores encontramos *Tanner EDA suite* [2], como referente fundamental dentro el ámbito académico en diseño y verificación de circuitos integrados en VLSI. Además, se integra bien con herramientas de simulación de circuitos analógico/digitales como *ngspice* y algunos de sus *front-ends* como *LTSpice*. Aun cuando no se trata de una herramienta de software libre multiplataforma, su penetración en el ámbito universitario la convierte en modelo o paradigma a seguir en la búsqueda de una solución no propietaria. Dentro del ámbito del tipo de software que no ocupa en este artículo encontramos soluciones como *Alliance/Coriolis VLSI CAD Tools* [3], que aun cuando cumplen la premisa de ser software libre, su enfoque (menos integrado de *Tanner*) y complejidad nos han hecho descartarla.

La herramienta EDA elegida es *Electric VLSI Design System* [4], que tiene las siguientes características:

- Multiplataforma: Es una aplicación Java suministrada como un único archivo ejecutable empaquetado como .jar.
- Fácil instalación + ejecución: Al ser una aplicación java autocontenida en un contenedor .jar

B. Simulación de circuitos compatible con SPICE

SPICE (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis [5] es el programa estándar *de facto* para modelar y analizar el comportamiento de circuitos electrónicos analógicos, digitales y mixtos. Sus propios creadores/mantenedores lo definen como un programa de simulación de circuitos no lineal DC y transitorios, y de análisis AC lineal. Su núcleo de funcionamiento e interfaz de texto primaria está publicada como software libre, y muchas herramientas (mayoritariamente propietarias) lo integran y enriquecen con *front-ends* dedicados (capturas de modelos de circuitos esquemáticos, facilidades para definir y ejecutar varios tipos de análisis, capacidad de representación de la salida eléctrica de circuitos, etc.).

Aún cuando ciertos *front-ends* de SPICE como LTspice [6] tienen la capacidad de integrar el diseño de circuitos mediante esquemáticos y el acceso a la simulación SPICE-compatible dentro del mismo programa, también es cierto que es difícil encontrar software libre en este tipo de programas, o se trata de un software sólo compatible con algunos sistemas operativos, como Windows.

Por motivos didácticos, hemos optado por usar el programa de simulación *ngspice*, cuya entrada de diseño viene dada por un archivo de texto donde se especifica la lista de componentes interconectados y el tipo de simulación según las directrices de *SPICE*, que puede verse como un estándar para la definición de circuitos y análisis a efectuar. *Ngspice* [7] es, por tanto, un programa de simulación de circuitos electrónicos de código abierto basado en el estándar *SPICE (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis)*. De hecho, el propio *ngspice* representa el núcleo de simulación principal de algunas herramientas comerciales dentro del ámbito EDA.

Las principales características de *ngspice* son las siguientes:

- Código abierto, gratuito y de calidad: Se distribuye bajo la licencia GNU GPL, lo que significa que es completamente gratuito y los usuarios tienen acceso al código fuente. Aunque no es necesario, no es difícil compilar el código fuente para particularizar nuestra propia copia del programa.
- Supone una mejora con el *SPICE* original en: rendimiento y precisión de la simulación, soporte para circuitos complejos, interfaz de usuario y nuevas alternativas de simulación.
- El acceso al código fuente lo hace atractivo a la academia, habiendo multitud de proyectos que lo utilizan como base o plataforma de investigación, o simplemente participan en su mejora para acelerar su procesamiento en computadoras modernas.
- Al hilo del anterior punto, su código fuente es sumamente extensible, ya que ofrece la posibilidad de agregar extensiones y modelos de dispositivos personalizados, lo que permite a los usuarios adaptar el programa a sus necesidades específicas y utilizar

componentes especializados en sus simulaciones.

- Aplicación multiplataforma: Disponible para una amplia gama de plataformas, incluyendo Linux, Windows y macOS. Esto asegura que el estudiante pueda utilizar el programa en su sistema operativo preferido.
- Amplia compatibilidad: compatible con los modelos de dispositivos estándar utilizados en la industria de semiconductores, lo que permite una simulación precisa de una amplia gama de componentes electrónicos, como transistores, diodos, circuitos integrados, entre otros.

Estrategias usadas con ngspice

- Se alienta al estudiantado a conocer un programa cuya entrada (descripción circuital dada en formato SPICE) viene dada por un archivo de texto que ellos mismos aprenden a diseñar e interpretar. Queremos subrayar que, aunque está permitido, las prácticas se hacen directamente transcribiendo los esquemas circuitales de sus libretas a un fichero SPICE sin que intermedie ningún programa tipo captura de esquemáticos (como tiene *PSpice* o *LTspice* entre otros).
- Los distintos análisis que se requieran (transitorios, DC, AC, temperatura, etc.) se añaden como órdenes al propio circuito, o bien, se utiliza *ngspice* en modo texto interactivo.
- *ngspice* genera gráficas para representar gráficamente los vectores de puntos calculados en cada análisis. Sin embargo, estas gráficas, aunque plenamente eficaces y resolutivas, no son muy interactivas y adolecen de cierta parametrización. Para sacar partido a esta situación, y dado que *ngspice* permite guardar en un archivo los vectores calculados para su posterior procesamiento, se da puntuación extra si se mejora la presentación de las gráficas usando otras herramientas como: la biblioteca *matplotlib* + *seaborn* de Python, Matlab, o cualquier otro programa.

En general, el estudiantado ha perdido el contacto con las aplicaciones cuya interfaz se define mediante la interacción con un intérprete de órdenes en modo texto, como *bash* y similares en Linux/MacOSX o *cmd* o *PowerShell* en Windows. Sin embargo, el forzar a usar este programa en modo texto, algo que supone un importante esfuerzo en un principio, hace que, a medida que pasan las sesiones de prácticas, se refuerce la confianza y se entienda mejor lo que se está diseñando. La contrapartida es un *front-end* con captura de esquemático enormemente recargado (iconos, menús, parámetros, etc.) que suele requerir entrenamiento y del que, a la larga, uno no sabe qué parámetros están activos y afectando a un cierto análisis que se pide. En las prácticas pues, reforzamos la idea de: "lo que tienes en el fichero es lo que describes y simulas".

C. Herramientas basadas en HDL para el diseño y simulación de circuitos digitales

El proceso de enseñanza-aprendizaje de diseño de circuitos digitales dados en algún lenguaje de descripción de hardware (HDL) es un resultado de aprendizaje que

requiere mucho esfuerzo por profesorado y estudiantado. El inherente planteamiento paralelo que requieren estos lenguajes, como VHDL o Verilog, cuya proyección de un algoritmo en una FPGA es radicalmente distinto a cómo se plantearía en lenguajes asociados a un microprocesador (y por tanto con una repertorio de instrucciones como C/C++/C#/Java, Rust, Python, ...) es una tarea que requiere no poco esfuerzo. Además, las herramientas asociadas de desarrollo (o *toolchain*) suelen ser propietarias, grandes consumidoras de espacio en disco, lentas en una máquina relativamente moderna y monoplataforma.

En un intento de solventar cada uno de los problemas anteriores, hemos optado por el *toolchain Apio*. Este conjunto de herramientas se instalan como *plugins* de Python, son multiplataforma, software libre y funcionan mediante una sencilla interfaz de órdenes en modo texto para verificar, sintetizar, simular y cargar sus diseños Verilog. La instalación de *Apio* en Linux o Windows dura pocos minutos y deja un entorno de trabajo plenamente operativo. La contrapartida es que sólo es compatible con las FPGA que soporta *yosys* [8], su motor de síntesis. Además *Apio* está muy unido al movimiento *maker* [9] y al hardware libre [10], lo que incentiva enormemente al aula si se presenta de forma apropiada estos dos conceptos.

Estrategias docentes usadas con Apio

- Se realiza un tutorial en clase para la instalación de la herramienta y la correcta síntesis, simulación y configuración en la FPGA de un proyecto tipo *¡Hola mundo!*.
- Se emplea la FPGA libre *Alhambra 1.1* cuyo diseño se muestra en clase mediante el programa de diseño de PCB *KiCAD*. Hemos comprobado que el acercamiento a estas nuevas herramientas y el hardware libre incentiva mucho al estudiantado y eleva el interés por la asignatura.
- Las prácticas son semiguías y cada curso se va realizando un proyecto distinto que involucre algún tipo de procesamiento por parte de la FPGA.
- Aunque el tamaño de la FPGA (en puertas lógicas) es reducido, la rapidez de síntesis y configuración del dispositivo contribuye muy positivamente al dinamismo de las prácticas, sobretodo si comparamos tiempos con soluciones propietarias.

La posibilidad de, por menos de 70€, tener en casa la misma FPGA que usamos en la asignatura, junto con todo el software necesario para el diseño y la simulación de circuitos digitales en Verilog, es un hecho que todos los años llevan a la práctica algunos/as estudiantes interesados.

D. Herramienta de simulación de programas en distintas arquitecturas

En la asignatura Sistemas Empotrados (SE) se estudian varias arquitecturas de procesador, y dos en concreto, con mayor profundidad: ARM y RISC-V [11]. Para generar y estudiar los distintos programas se emplea el *toolchain* correspondiente de GNU para una arquitectura concreta. Los estudiantes aprenden a desensamblar, generar código ensamblador a partir del C/C++, localizar

y cambiar datos en los archivos binarios generados (en formato ELF), describir las dependencias dinámicas que tiene un ejecutable, etc. Para simular estos programas en distintas arquitecturas hemos escogido a *QEMU* [12]. *QEMU (Quick Emulator)* es un software de código abierto que proporciona una plataforma de emulación y virtualización de sistemas. Fue creado originalmente por Fabrice Bellard en 2003 y actualmente es mantenido por una comunidad activa de desarrolladores.

QEMU permite emular una amplia gama de arquitecturas de CPU, incluyendo x86, ARM, PowerPC, MIPS, RISC-V y más. Es posible ejecutar sistemas operativos completos e incluso aplicaciones diseñadas para una arquitectura específica en un entorno diferente, lo que lo hace muy útil para pruebas, desarrollo de software y virtualización. Además de la emulación a nivel de sistema, *QEMU* también ofrece capacidades de virtualización, lo que significa que puede funcionar como un hipervisor para crear máquinas virtuales. En este modo, *QEMU* trabaja junto con KVM (Kernel-based Virtual Machine) en sistemas Linux para proporcionar un rendimiento mejorado y una mayor eficiencia en la virtualización. *QEMU* se utiliza ampliamente en diversas áreas, como desarrollo de sistemas operativos, portabilidad de software, pruebas de seguridad, desarrollo de hardware y emulación histórica. También es una herramienta popular en la comunidad de código abierto debido a su flexibilidad, rendimiento y soporte para múltiples plataformas.

Cabe mencionar que *QEMU* tiene una interfaz de línea de órdenes muy potente que habilita la posibilidad de depuración del programa simulado mediante GNU GDB, característica ésta que usamos en la asignatura para realizar depuraciones *paso a paso* de, por ejemplo, un programa compilado para ARM en un anfitrión x86-64.

IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES

A. Resultados de layouts

Las figuras 1 y 2 representan el *layout* en 2 y 3D de un inversor CMOS y una simulación de su salida versus su entrada, respectivamente, realizadas por un estudiante el presente curso. Se trata de una primera práctica de aproximación al diseño VLSI con *Electric*.

Fig. 1: Vista 2D y 3D de un inversor CMOS.

Como puede observarse, la vista en 3D, que es interactiva, ya que se puede girar, acercar y alejar en tiempo real, da una utilidad de meridiana importancia para entender el diseño 2D del inversor. Una vez que los distintos

Fig. 2: Simulación con *ngspice* del circuito de la fig. 1. Se representa $V_{salida}(V_{entrada})$ entre 0 y 5 voltios.

grupos de prácticas han desarrollado el inversor CMOS, se les pide un diseño más complejo, como el multiplexador 4 a 1 que se muestra en la figuras 3, 4 y 5 (vista 2D, vista 3D y simulación *ngspice* mediante un transitorio de la salida frente a todas las entradas lógicas posibles).

Fig. 3: Vista 2D de un multiplexador 4 a 1 en tecnología CMOS con *Electric*.

Fig. 4: Vista 3D de un multiplexador 4 a 1 en tecnología CMOS con *Electric*.

Para la realización de este último ejercicio de prácticas han tenido 4 horas (2 sesiones) completas. Dentro de este tiempo se incluye la comprobación mediante *ngspice* del correcto funcionamiento del circuito que se muestra en la citada figura. Aunque no se trata del mejor *layout* posible, hemos incluido este ejemplo para evidenciar cómo el estudiantado es capaz de realizar diseños relativamente complejos con *Electric* con un entrenamiento (prácticas)

Fig. 5: Mux 4a1, comprobación funcionamiento con *ngspice*

de un tercio del cuatrimestre (5 sesiones de práctica de 2 horas cada una). Es particularmente interesante el diseño original que propone el grupo de prácticas del trazado de los dos primeros niveles de metalización (*metal1* y *meta2*).

B. Resultados de *ngspice*

La figura 6 muestra una entrega real de una práctica en la que se pedía diseñar una puerta XNOR2 en *SPICE/ngspice* de forma jerárquica y reutilizando componentes realizados en ejercicios previos. Nótese cómo se incluye el archivo *CMOSinverter.cir* (segunda línea), que define el componente *CMOSinverter* y se usa en el diseño (*XnotA*, *XnotB*, *Xxnor*) como subcircuitos (en terminología de *SPICE*).

```
.title XNOR 2 input
.include CMOSinverter.cir

* Power sources
VDD Vs GND DC 5
V_signalA A GND pulse(0 5 0 10ms 10ms 1 2)
V_signalB B GND pulse(0 5 0 10ms 10ms 0.5 1)

* Signal inversion
XnotA Vs GND A notA CMOSinverter
XnotB Vs GND B notB CMOSinverter
Xxnor Vs GND XOR XNOR CMOSinverter

* Active components
M1 XOR A AB AB cmosn
M2 AB B GND GND cmosn
M3 XOR notA notAB notAB cmosn
M4 notAB notB GND GND cmosn

.model cmosn nmos level=1 VTO=-0.77 KP=7.7e-5 GAMMA=0.71
+ PHI=0.73 LAMBDA=0.0625 TOX=3e-8 LD=2e-7 U0=670
+ NSUB=2e16 CGDO=1.6908E-10 CGSO=1.6908E-10 CGBO=5.0932E-10
+ CJ=2.8901E-04 MJ=5.3532E-01 CJSW=1.4790E-10 MJSW=1.0000E-01
+ PB=9.9000E-01

M5 com notA Vs Vs cmosp
M6 XOR A com com cmosp
M7 com notB Vs Vs cmosp
M8 XOR B com com cmosp

.model cmosp pmos level=1 VTO=-1.1 KP=2.1e-5 GAMMA=0.355
+ PHI=0.66 LAMBDA=0.053 TOX=3e-8 LD=5e-8 U0=180
+ NSUB=5e15 CGDO=1.6260E-10 CGSO=1.6260E-10 CGBO=4.2445E-10
+ CJ=2.8670E-04 MJ=4.2120E-01 CJSW=1.6584E-10 MJSW=1.2657E-01
+ PB=7.3408E-01

* Analisis
.control
tran lms 2
set color0 = rgb:255/255/255
plot v(A) v(notA)+6 v(B)+12 v(notB)+18
plot v(A) v(B)+6 v(XNOR)+12
.endc
.end
```

Fig. 6: Diseño de una puerta XNOR2 con *SPICE/ngspice*.

V. CONCLUSIONES

Este artículo ha compartido parte de una experiencia docente consistente en utilizar software libre en todas las etapas de diseño de sistemas electrónicos en las asignaturas *Diseño de Circuitos y Sistemas Integrados* (Máster en

Telecomunicación) y *Sistemas Empotrados* (Grado en Ingeniería Robótica). El estudiantado ha podido instalarse sin coste estas aplicaciones en casa y ha podido trabajar en la asignatura donde y cuando ha querido. El impacto de esta solución y su validación, que llevamos varios cursos potenciando, es totalmente satisfactorio, toda vez que comparamos resultados en otros centros con asignatura propietarias.

AGRADECIMIENTOS

El presente trabajo ha sido financiado mediante el Programa de Redes de Investigación en Docencia Universitaria de la Universidad de Alicante. Convocatoria 2022-2024. Título de la red: *Integración de soluciones de software libre en todas las etapas del proceso de diseño de sistemas electrónicos: aplicación en Diseño de Circuitos y Sistemas Integrados y Sistemas Empotrados*.

REFERENCIAS

- [1] Antonio Martínez-Álvarez, "Herramientas libres para trabajar con lenguajes de descripción de hardware: simulación y síntesis," in *V Jornadas de Computación Reconfigurable y Aplicaciones (JCRA 2005) dentro del I Congreso Español de Informática (CEDI 2005)*, CEDI, Ed., 2005, pp. 401–406.
- [2] George P. Patsis, "Educational introduction to vlsi circuit design and simulation with tanner-eda tools," *IOSR Journal of VLSI and Signal Processing (IOSR-JVSP)*, vol. 11, no. 1, pp. 9–21, 2021.
- [3] "Alliance/Coriolis VLSI CAD Tools," <http://coriolis.lip6.fr>, Última visita: 6 de junio, 2023, Alicante, Spain.
- [4] S.M. Rubin, "A general-purpose framework for cad algorithms," *IEEE Communications Magazine*, vol. 29, no. 5, pp. 56–62, 1991.
- [5] "Spice - simulation program with integrated circuit emphasis," <http://bwracs.eecs.berkeley.edu/Classes/IcBook/SPICE/>, Último acceso: 7 de junio de 2023.
- [6] Linear Technology, "Ltspice," <https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html>, Último acceso: 7 de junio de 2023.
- [7] "Ngspice: Open source spice simulator," <http://ngspice.sourceforge.net/>, Último acceso: 7 de junio de 2023.
- [8] "Yosys - open synthesis suite," <http://www.clifford.at/yosys/>, Accessed: Junio 7, 2023.
- [9] Erica R Halverson and Kimberly Sheridan, "The maker movement in education," *Harvard educational review*, vol. 84, no. 4, pp. 495–504, 2014.
- [10] Richard Stallman, *Free Software, Free Society: Selected Essays*, GNU Press, Boston, MA, 2002.
- [11] David A. Patterson and Andrew Waterman, "The risc-v instruction set manual," Technical Report, 2019, Accessed: fecha de acceso.
- [12] Fabrice Bellard, "Qemu: Fast processor emulator," *ACM Transactions on Modeling and Computer Simulation*, vol. 17, no. 4, pp. 41:1–41:17, 2007.
- [13] ARM Holdings, "Arm architecture reference manual," Technical reference manual, ARM Limited, 2023, Accessed: 7 de junio, 2023.